

TENDÊNCIAS E DESAFIOS NO MAPEAMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA GLOBAL

JOSÉ NELSON DO NASCIMENTO NETO¹
LAURA CRISTINA MOURA XAVIER²
GUILHERME SOUZA DE AQUINO³
GABRIEL DO NASCIMENTO GUIMARÃES
JOÃO VITOR MEZA BRAVO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - PPGeo, UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA - UFU – JOSENELSONNASCIMENTO@GMAIL.COM

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - PPGeo, UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA - UFU – XAVIER.LAURAMOURA@GMAIL.COM

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUALIDADE AMBIENTAL – PPGMQ, UNIVERSIDADE FEDERAL
DE UBERLÂNDIA - UFU – GUILHERME_S.A@HOTMAIL.COM.BR

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – PPGeo, UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA - UFU GABRIEL@UFU.BR

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – PPGeo, UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA - UFU JVMBRAVO@UFU.BR

Aqui investigamos as tendências e desafios no mapeamento da disponibilidade hídrica e suas implicações para garantia da segurança hídrica mundial. De acordo com a Organização das Nações Unidas – ONU [1], a segurança hídrica consiste na capacidade da população de ter acesso sustentável à água em quantidade e qualidade adequada para a manutenção da vida e do bem-estar social. No Brasil, a Agência Nacional de Águas – ANA segue a mesma definição conceitual ao estabelecer o Plano Nacional de Segurança Hídrica do Brasil – PNSH [2]. Segundo [3] a questão da segurança hídrica global causa preocupação na comunidade científica, pois desafia inovação no campo técnico-científico. Esses campos são essenciais para alcançar a segurança hídrica e devem ser incorporados nos processos de inovação dos métodos de representação cartográfica para o mapeamento da disponibilidade hídrica. Dessa forma, aqui fizemos uma revisão bibliométrica, buscando-se identificar as principais técnicas e tecnologias de mapeamento utilizadas para a visualização da segurança hídrica, especialmente em locais que enfrentam desafios à gestão dos recursos hídricos. Com a revisão estabeleceu-se os principais autores e instituições de pesquisa que orbitam esta temática, assim como áreas de estudo focais e modelo de pesquisa. Para a revisão bibliométrica, buscou-se artigos indexados nas bases Scopus e Web of Science no período de 2012 até 2023. Utilizou-se o recurso de busca avançada em títulos, resumos e palavras-chave, associando-se palavras relacionadas ao mapeamento da segurança e da disponibilidade hídrica, conforme a Equação 1.

("map * water security" OR "map * water availability") (1)

A busca realizada nas bases indexadoras resultou em 7 artigos na Scopus, e 5 artigos na Web of Science. Desses 12 artigos, 5 estavam em duplicidade, ou seja, presentes nas duas bases de dados. A análise dos artigos selecionados revelou que as técnicas de mapeamento de disponibilidade hídrica utilizadas nos trabalhos variam significativamente conforme a região e os objetivos específicos dos estudos. Para o oeste dos Estados Unidos, [4] desenvolveram um sistema de suporte à decisão em ambiente Web para mapear a disponibilidade e custo da água em 1200 bacias hidrográficas. Este estudo utiliza dados de disponibilidade de água de diferentes órgãos governamentais e de diferentes períodos, obtidos de forma online, ajustando-as para criar um sistema de referência consistente. Posteriormente, [5] expandiram este modelo para o

leste dos Estados Unidos, fornecendo métricas comparáveis para todo o país. No Brasil, [6] utilizaram dados públicos, também disponíveis online, para correlacionar o mapa de disponibilidade hídrica com fatores socioeconômicos. A metodologia permitiu identificar regiões de potencial conflito pelo uso da água, especialmente no Nordeste e Sudeste do Brasil, onde as características de escassez hídrica variam significativamente. Na Rússia Europeia, [7] geraram mapas de disponibilidade hídrica utilizando um conjunto abrangente de dados hidrométricos e climáticos, para diferentes períodos de observação. Os autores utilizaram métodos estatísticos para analisar séries temporais espacialmente, e identificaram tendências significativas de aumento na precipitação e temperatura, resultando em mudanças na distribuição espacial dos recursos hídricos. Em Namoi Basin - Austrália, região que apresenta uso intensivo de água para irrigação agrícola, [8] utilizaram análise multicritério e análise espacial para identificar locais adequados para projetos de recarga gerenciada de aquíferos. Os produtos de geoinformação intermediários ao mapeamento da disponibilidade hídrica foram diversificados, como os mapas de declividade, de drenagem, de condutividade hidráulica do solo, de distâncias de águas agrícolas, de precipitação e níveis de águas subterrâneas. No México, especificamente na região superpovoada do país, [9] mapearam a disponibilidade e a demanda de água para identificar as áreas com déficit hídrico significativo. O mapa de disponibilidade hídrica foi gerado utilizando modelos de superfície hidrológica espaciais, gerados pelo software WaterWorld, e apresenta uma superfície de balanço hídrico por pixel mostrando fluxos de água, precipitação e neblina. No estudo de [10], conduzido em Gana, foi abordada a insegurança hídrica a partir de uma perspectiva de gênero, utilizando mapeamento colaborativo para entender as desigualdades no acesso à água de irrigação. A análise dos artigos selecionados demonstra que o mapeamento da disponibilidade hídrica é uma ferramenta essencial para a gestão dos recursos hídricos e para garantir a segurança hídrica e tem sido feita principalmente nos países Estados Unidos, Brasil, Rússia, Austrália, México e Gana. Os desafios enfrentados nos diferentes estudos incluem a qualidade e disponibilidade de dados, a variabilidade das condições climáticas e a necessidade de integração de múltiplas fontes de dados. Não há um padrão das técnicas de mapeamento utilizadas, porém nota-se que a integração de múltiplas fontes de dados espaciais e a utilização de técnicas avançadas de análise de dados espaciais mostraram-se eficazes na criação de mapas para a identificação de áreas de escassez hídrica. Como desafios entendemos que a inclusão de técnicas participativas, também oferece uma nova abordagem ao mapeamento da disponibilidade hídrica, permitindo que as comunidades afetadas sejam ouvidas e integradas no processo de planejamento. Esta abordagem pode ser particularmente útil em regiões onde os dados são escassos ou de qualidade duvidosa. Como observa-se com a utilização de recursos tecnológicos recentes como as missões satelitais GRACE e GRACE-FO para verificar a disponibilidade hídrica em grandes áreas, como por exemplo em bacias hidrográficas [11]. Entretanto, a resolução espacial da ordem de 300 km [12] ainda é um desafio importante a ser solucionado no futuro. Nota-se que, garantir a segurança hídrica exige uma abordagem integrada e multidisciplinar que combine ciência, tecnologia e participação comunitária, sendo assim, o mapeamento da disponibilidade hídrica pode fornecer informações valiosas para a tomada de decisões e para a formulação de políticas públicas.

Palavras-chaves: Disponibilidade hídrica; Segurança hídrica; Mapeamento; Revisão bibliográfica.

Referências

- [1] UN – UNITED NATIONS. **What is water security? Infographic**. New York: UN, 8 May 2013. Disponível em: <https://www.unwater.org/publications/what-water-security-infographic> Acesso em: 16 jul 2024.
- [2] AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (Brasil). **Plano Nacional de Segurança Hídrica**. Disponível em: <https://arquivos.ana.gov.br/pnsh/pnsh.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2024.
- [3] BABEL, Mukand S. et al. Measuring water security: A vital step for climate change adaptation. **Environmental Research**, v. 185, p. 109400, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109400>
- [4] TIDWELL, Vincent C. et al. Mapping water availability, projected use and cost in the western United States. **Environmental Research Letters**, v. 9, n. 6, p. 064009, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1088/1748-9326/9/6/064009>
- [5] TIDWELL, Vincent C. et al. Mapping water availability, cost and projected consumptive use in the eastern United States with comparisons to the west. **Environmental Research Letters**, v. 13, n. 1, p. 014023, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa9907>
- [6] ROCHA, GC da et al. Theoretical and methodological aspects in mapping water availability per municipality in the country. **IRRIGA**, v. 18, n.3, p.402-414, 2013.

- [7] DZHAMALOV, R. G. et al. The formation of present-day resources of surface and subsurface waters in European Russia. **Water Resources**, v. 39, p. 623-639, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1134/S0097807812060036>
- [8] FUENTES, Ignacio; VERVOORT, R. Willem. Site suitability and water availability for a managed aquifer recharge project in the Namoi basin, Australia. **Journal of Hydrology: Regional Studies**, v. 27, p. 100657, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2019.100657>
- [9] BRAVO-CADENA, Jessica et al. Water availability–demand balance under climate change scenarios in an overpopulated region of Mexico. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 18, n. 4, p. 1846, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph18041846>
- [10] DINKO, Dinko Hanaan; NYANTAKYI-FRIMPONG, Hanson. Uneven Geographies of the Embodied Effects of Water Insecurity Among Women Irrigators in Northern Ghana. **Annals of the American Association of Geographers**, v. 113, n. 10, p. 2417-2434, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1080/24694452.2023.2231528>
- [11] RODELL, Matthew et al. Emerging trends in global freshwater availability. **Nature**, v. 557, n. 7707, p. 651-659, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0123-1>
- [12] RAMILLIEN, G.; CAZENAVE, A.; BRUNAU, O. Global time variations of hydrological signals from GRACE satellite gravimetry. **Geophysical Journal International**, v. 158, n. 3, p. 813-826, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2004.02328.x>